

Ekologi Tumbuhan Invasif Hutan Mangrove Di Kawasan Wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Syntia Mai Putri (2110421001) - Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Sampai saat ini belum ada data empiris tentang jenis-jenis tumbuhan invasif pada Kawasan Hutan Mangrove di Kawasan Wisata Mandeh ini. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan invasif dan mengetahui komposisi dan struktur serta keanekaragaman tumbuhan mangrove di kawasan yang diinvasi tumbuhan invasif hutan mangrove di Kawasan wisata Mandeh, kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengelolaan serta mencegah penyebaran tumbuhan invasif. Selain itu juga menjaga pelestarian ekosistem mangrove yang berperan dalam melindungi garis Pantai dari erosi akibat gelombang laut dan angin serta akar mangrove yang lebat dan kuat membantu menstabilkan tanah dan mencegah abrasi pantai.

Ekosistem mangrove menghadapi ancaman dari tumbuhan invasif yang dapat merusak keseimbangan ekologisnya yang rentan. Tumbuhan invasif seperti bakau api (*Rhizophora stylosa*) dan nipah (*Nypa fruticans*) memiliki kemampuan tumbuh cepat dan mendominasi wilayah, sehingga menggantikan spesies mangrove asli. Akibatnya, habitat bagi flora dan fauna bisa hilang, fungsi ekologis mangrove terganggu, perlindungan garis pantai menurun, dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada ekosistem mangrove bisa terdampak negatif. Oleh karena itu, upaya pengendalian dan pengelolaan yang efektif, termasuk edukasi masyarakat, sangat penting untuk melestarikan ekosistem mangrove dan mencegah dampak merugikan dari tumbuhan invasif (Biswas et al., 2018 ; Thompson dan Sherman, 2022 ; Nwobi et al., 2020).

Penelitian ini mendesak karena tumbuhan invasif tumbuh dan berkembang dengan cepat, sehingga akan cepat berdampak ke lingkungannya. Langkah awal untuk menentukan arah pengelolaan tumbuhan invasif. Jurnal-jurnal terbaru menyoroti berbagai aspek ekologi tumbuhan invasif di hutan mangrove, termasuk mekanisme penyebaran, dampak ekologis, dan strategi pengelolaan. Sebagai contoh, penelitian oleh (Smith et al., 2023) mengeksplorasi dampak spesifik dari spesies invasif *Rhizophora mangle* di hutan mangrove Amerika Tengah, menunjukkan bahwa spesies ini bersaing dengan spesies mangrove asli dan mengurangi keanekaragaman lokal . Selain itu, penelitian oleh (Zhang et al., 2022) membahas tentang perubahan fungsi ekosistem akibat invasi *Spartina alterniflora* di hutan mangrove Cina, yang menyebabkan perubahan signifikan dalam dinamika nutrisi dan struktur komunitas.

Studi-studi ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam mengenai ekologi tumbuhan invasif untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang efektif. Intervensi yang tepat dapat mencakup pengawasan dan pemantauan, pengendalian mekanis dan kimiawi, serta pemulihan habitat yang terdegradasi. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dan kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh tumbuhan invasif di ekosistem hutan mangrove (William dan Panton, 2023).

Ekologi tumbuhan invasif di ekosistem hutan mangrove merupakan topik yang semakin mendapat perhatian dalam penelitian ekologi dan konservasi. Hutan mangrove, yang terletak di wilayah pesisir tropis dan subtropis, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mereka berfungsi sebagai penghalang alami terhadap erosi pantai, menyediakan habitat bagi berbagai spesies fauna, dan berkontribusi pada siklus nutrisi serta penyerapan karbon. Namun, keberadaan tumbuhan invasif mengancam keberlanjutan ekosistem ini (Ellison, 2015). Pemahaman yang lebih baik tentang interaksi kompleks antara tumbuhan invasif dan ekosistem mangrove tidak hanya penting untuk konservasi lokal tetapi juga memiliki implikasi global mengingat peran penting mangrove dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati pesisir (Thompson dan Sherman, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., & Kabullah, M. I. (2023). Strategi Pemerintah Nagari Mandeh Dalam Mewujudkan Mangrove Sebagai Destinasi Wisata. *Jurnal Administrasi, Manajemen SDM dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 2(1), 15-29.
- Biswas, S. R., Biswas, P. L., Limon, S. H., Yan, E. R., Xu, M. S., & Khan, M. S. I. (2018). Plant invasion in mangrove forests worldwide. *Forest Ecology and Management*, 429, 480-492.
- ELKA, M. (2012). *Analisis Distribusi Spesies Invasif Kaliandra (Calliandra calothyrsus Meissn.) di Taman Hutan Raya Bung Hatta Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Ellison, A. M. (2015). Mangrove restoration: Do we know enough? *Restoration Ecology*, 13(3), 480-487.
- Fakhrul, M. (2007). *Metode Sampling Bioekologi Indonesia*. Bogor : Bumi Aksara.
- Gandaseca S., CI Arianto and AMM Pazi. 2023. Biodiversity Study of Mangrove Forest in Lawas Sarawak. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1316 (2024) 012002.
- Indriyanto. (2006). *Ekologi Hutan*. Buku cetakan pertama. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Magurran, A. (2004). *Measuring Biological Diversity*. Blackwell Science Ltd., Oxford, UK
- Noviyanti, I. S., Manalu, K., Hutasuhut, M. A. (2021). *Analisis struktur dan Komposisi tumbuhan asing Invasif (Invasif Species) pada kawasan Gunung Sibutan Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara*. 5 (1), 36-48 .
- Nursanti Dan Ade A. (2018). Keanekaragaman Tumbuhan Invasif Di Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin, Jambi. *Media Konservasi* Vol. 23 No. 1
- Nwobi, C., M. William and E.T.A. Mitchard. 2020. Rapid Mangrove Forest Loss and Nipa Palm (*Nypa fruticans*) Expansion in the Niger Delta, 2007–2017. *Remote Sensing* 12(2344); 145.
- Osland, M. J., Day, R. H., Hall, C. T., Brumfield, M. D., Dugas, J. L., & Jones, W. R. (2013). Mangrove expansion and contraction at a poleward range limit: Climate extremes and land-ocean temperature gradients. *Ecology*, 94(1), 144-156.
- Sehati, D. P., & Solfiyeni, S. (2023). Keanekaragaman Vegetasi Pada Habitat Yang Terinvasi Tumbuhan Invasif Di Hutan Kota Bukit Langkisau Painan, Sumatra Barat. *Jurnal Biologi UNAND*, 11(1), 29-38.**
- Setyawati, T., Narulita, S., Bahri, I. P., Raharjo, G.T. (2015). *A Guide Book Of Invasif Alien Plant Species In Indonesia*. Bogor: *Research, Development And Innovation Agency, Ministry Oh Environment And Forestry*.
- Sipayung, Y. A. B., Novriyanti, N., Wulandari, C., & Iswandaru, D. (2023). Spesies Tumbuhan Invasif di Area Rehabilitasi Ekosistem Gambut Tahura Orang Kayo Hitam Provinsi Jambi. *Jurnal Hutan Tropis*, 11(1), 33-34.
- Smith, J., Brown, A., & Nguyen, L. (2023). Impact of *Rhizophora mangle* invasion on native mangrove biodiversity in Central America. *Ecological Applications*, 33(2), 341-356. <https://doi.org/10.1002/eap.2456>
- Solfiyeni, S., Fadhlani, A., Aziz, A., Syahputra, G., Azzahra, A., & Mildawati, M. (2024). Vegetation diversity and habitat suitability modeling of the invasive plant *Bellucia pentamera* in conservation forests of West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 25(2).**
- Solfiyeni, S., Sari, A. M., Chairul, C., & Mukhtar, E. (2023). Komposisi dan Struktur Tumbuhan Bawah pada Habitat yang Diinvasi Tumbuhan Invasif di Kawasan Wisata Geopark Silokek Kabupaten Sijunjung. *Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi*, 11(1), 727-737.**
- Solfiyeni, S., Syamsuardi, S., Chairul, C., & Mukhtar, E. (2022). Impacts of invasive tree species *Bellucia pentamera* on plant diversity, microclimate and soil of secondary tropical forest in West Sumatra,**

Indonesia. Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 23(6).

- Susilo, M., Afita Dyas, S., Wicaksono, A. A., Islamyatun, D., Fauziah, I., Rayhan, M., ... & Geovana, D. (2020). Keanekaragaman Tumbuhan Invasif di Kawasan Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur. *Plan Species Biology*, 10(1), 1-10.
- Thompson, R., & Sherman, R. (2022). Managing invasive species in coastal mangrove ecosystems: Challenges and strategies. *Journal of Coastal Research*, 38(4), 789-799. <https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-21-00071.1>
- Williams, K., & Panton, W. (2023). Mechanisms of invasive plant spread in mangrove ecosystems. *Marine Ecology Progress Series*, 689, 45-60. <https://doi.org/10.3354/meps14038>
- Zhang, H., Li, Y., & Wang, S. (2022). Ecosystem function changes due to *Spartina alterniflora* invasion in Chinese mangrove forests. *Biological Invasions*, 24(1), 123-137. <https://doi.org/10.1007/s10530-021-02538-9>